

GANGGUAN KESEHATAN PEREMPUAN PEMULUNG BATUBARA: SEBUAH TINJAUAN HISTORIS

JHRC
Journal of Social Science, Art and
Language Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jsale>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 1, Februari 2019
DOI: 10.5281/zenodo.2562159

Aulia Putri^{1,*}, Siti Fatimah¹, Etmi Hardi¹

¹Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*1995auliaputri@gmail.com

ABSTRACT

Scavenger is one of a group of informal workers who are at risk of experiencing health problems due to their work. This article explains the health problems of coal scavenger women in Bukit Bual in 2004-2017. Some of the women in Bukit Bual work to collect coal. The results showed that almost all coal scavenger women experienced the same health problems from year to year so far. Coal scavenger women work every day often ignoring their health. Coal scavenging is carried out \pm 8 hours every day by women at Bukit Bual. During the work of coal scavenging many of the health complaints felt by these women, but often they were ignored, such as headaches, abdominal pain, aches, shortness of breath and itching. The coal scavenger woman treats the pain suffered by going to the health center and buying medicine at the shop.

Keywords: *Scavengers, Health Problems, Coal*

PENDAHULUAN

Kecenderungan keterlibatan perempuan dalam aktivitas memulung batubara tidak terlepas dari usaha mereka untuk meningkatkan taraf hidup keluarga dalam mencukupi kebutuhan hidup dan tak jarang pula mereka mengabaikan kondisi kesehatan.

Pekerjaan pemulung jika dilihat dari segi kesehatan dan keselamatan kerjanya, memiliki risiko yang sangat tinggi untuk terkena berbagai penyakit dan kecelakaan kerja. Lingkungan kerja yang tidak kondusif dan kotor serta asupan gizi yang tidak baik mempermudah pemulung terjangkit berbagai penyakit seperti batuk, pilek, gatal-gatal, diare dan lain-lain. Masalah tersebut lazim dialami para pekerja yang melakukan gerakan yang sama dan berulang secara terus menerus (Seppina, Hilal, & IW, 2017).

Perempuan pemulung batubara bekerja dari hari Rabu sampai hari Senin. Mereka berangkat dari pukul 08.00 WIB dan pulang pukul 17.00 WIB, setiap harinya perempuan pemulung batubara dapat mengumpulkan 3 hingga 8 gerobak batubara setiap harinya, namun banyak batubara yang didapat kembali lagi tergantung dengan pembuangan tanah galian dari lubang pertambangan. Setiap satu gerobak batubara dijual seharga Rp 13.000 (Rismawati, 2017).

Berangkat dari situasi tersebut, muncul-muncul pertanyaan-pertanyaan. Dari sekian banyak pekerjaan, mengapa sebagian perempuan di Kenagarian Bukit Bual memilih pekerjaan sebagai pemulung Batubara? Lalu sebagai bagian dari resiko pekerjaan, bagaimana bentuk gangguan kesehatan yang dialami oleh perempuan pemulung batubara tersebut? Untuk itu tulisan ini mencoba menguraikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Penulis telah melakukan studi pendahuluan, untuk mempermudah langkah kerja dan supaya penulis memahami lebih dalam tentang topik penelitian yang dikaji. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan, terdapat beberapa tulisan dan hasil penelitian yang berdekatan dengan topik penelitian ini, terutama yang berhubungan dengan pemulung. *Pertama* penelitian yang dilakukan oleh Achmad Syakrani (2016) dengan judul “*Studi Tentang Strategi Hidup Pemulung Perempuan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bukit Pinang Kota Samarinda*”. Penelitian ini memfokuskan pada strategi bertahan hidup pemulung. Hasil penelitiannya, yaitu seluruh pemulung perempuan bekerja secara sadar bahwa pekerjaan mengais sampah di wilayah TPA adalah hal terlarang.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Putu Martini Dewi (2012) dengan judul “*Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga*”. Penelitian ini memfokuskan pada sumbangsih pendapatan pekerjaan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. *Ketiga* penelitian yang dilakukan oleh Sumarni (2012) dengan judul “*Sosial Ekonomi Komunitas Pemulung di TPA Lubuk Minturun*”. Penelitian ini memfokuskan pada kehidupan sosial dan ekonomi komunitas pemulung. *Keempat* skripsi yang ditulis oleh Wati (2016) dengan judul “*Kualitas Hidup Komunitas Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Dingin Kota Padang Ditinjau dari Segi Pendidikan*”. Hasil penelitiannya yaitu mereka yang memiliki pendidikan rendah dan tidak memadai, sehingga tidak mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, dan akhirnya memutuskan untuk menjadi pemulung.

Meskipun sudah banyak yang melakukan beberapa penelitian di atas membahas tentang pemulung, namun yang membahas tentang gangguan kesehatan pemulung belum ada. Bertolak dari karya di atas inilah, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah mengenai gangguan kesehatan perempuan pemulung batubara di Kenagarian Bukit Bual. Dalam hal ini penulis ingin melihat bagaimana kesehatan dan gangguan kesehatan yang dialami perempuan pemulung selama memulung batubara dari tahun 2004-2017.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dalam proses pengumpulan data hingga selesai. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Adapun tahap-tahap penelitian ini adalah heuristik (mengumpulkan data sejarah), kritik sumber (menguji dan menganalisis data), interpretasi (penafsiran data), dan historiografi (penulisan sejarah) (Abdurahman, 2007; Ismaun, 2005; Kuntowijoyo, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 1990-an penambangan batubara ini tidak saja dilakukan oleh TBO saja tapi juga dimanfaatkan oleh penduduk Sawahlunto. Pada tahun 1993 masyarakat di areal pertambangan batubara mencoba areal tambang rakyat yang dikenal PT BA-UPO dengan tambang liar atau penambang tanpa izin (PETI) (Miko, 2006). Tambang rakyat ini berlangsung secara kecil-kecilan pada daerah tertentu saja seperti Sigalut, Taluak Macan, dan Medan Nan Bapaneh dengan pengelolaan batubara yang sederhana. Akan tetapi tahun 1993 pertambangan batubara sudah meluas sampai ke Kecamatan Talawi, seperti Perambahan, Kandi, Sapan Dalam, Pisang, Nanas, Bukit Sibonta dan lain sebagainya. Sebelumnya di sekitar kawasan ini dikelola oleh pihak PT BA-UPO (Adrial, 2003).

Pertambangan batubara di Bukit Bual merupakan perluasan dari tambang rakyat di Sawahlunto, yaitu yang berbatasan langsung dengan daerah Perambahan. Sama halnya dengan masyarakat Sawahlunto, masyarakat di Bukit Bual juga menganggap lahan pertambangan yang ada di nagarinya merupakan tanah ulayat dari nenek moyangnya (Deri, 2018).

Areal pertambangan batubara mulai dimanfaatkan oleh masyarakat Bukit Bual sekitar tahun 1994¹, pertambangan yang dilakukan dengan alat seadanya dengan resiko yang sangat besar terhadap keselamatan pekerja tambang. Alat yang digunakan oleh penambang batubara awalnya hanya berupa linggis, senter untuk penerangan ke dalam terowongan pengambilan batubara, dan gerobak untuk membawa batubara yang di dapat dari dalam pertambangan. Transportasi pengangkutan batubara yang akan dijual menggunakan hewan ternak, yaitu kerbau.

Melihat peluang yang ada, masyarakat memanfaatkan hal itu, khususnya kaum perempuan yaitu, memungut batubara yang hanyut terseret aliran sungai atau hanyut ketika hujan turun. Batubara yang tercecer atau hanyut inilah dikumpulkan dan dijual oleh perempuan-perempuan di Nagari Bukit Bual.

Perkembangan Perempuan Pemulung Batubara di Kenagarian Bukit Bual

Perempuan pemulung batubara² pada awalnya terlibat dalam pekerjaan memulung batubara karena tidak adanya pilihan pekerjaan lain. Pertanian pun tidak bisa dijadikan mata pencaharian utama, karena hampir semua dari perempuan ini tidak memiliki lahan pertanian, baik sawah maupun perkebunan. Semenjak tahun 1998 memulung batubara dijadikan mata pencaharian utama perempuan di Kenagarian Bukit Bual. Selain itu alasan perempuan di Kenagarian Bukit Bual memilih memulung karena kurangnya pendapatan keluarga sehingga kebutuhan keluarga tidak terpenuhi, membuat perempuan harus bekerja.

Populasi perempuan pemulung batubara di Kenagarian Bukit Bual setiap tahun jumlahnya tidak tetap, berkisar antara 10 orang hingga 20 orang. Lihat tabel di bawah ini.

Tabel 1.
Data Jumlah Pemulung Batubara Tahun 2004-2017 (Otriwandi, 2018)

Periode	Jumlah
2004-2006	±9 orang
2007-2009	±20 orang
2010-2012	±15 orang
2013-2015	±13 orang
2016-2017	±20 orang

Berdasarkan tabel di atas terlihat jumlah pemulung setiap tahunnya berubah. Perempuan pemulung batubara bekerja dari hari Rabu sampai Senin, mereka berangkat dari pukul 08.00 WIB dan pulang pukul 17.00 WIB, setiap harinya perempuan pemulung batubara menghabiskan waktunya di area pertambangan yang penuh debu dan terik matahari yang tentunya tidak baik untuk kesehatan mereka, dan tidak jarang mereka membawa anak-anak mereka yang masih kecil, dengan alasan tidak ada tempat untuk anak menitipkan anak dan terpaksa mereka membawa anak bekerja.

¹ Catatan Kantor Wali Nagari Bukit Bual

² Pemulung Batubara adalah orang yang memungut atau mengumpulkan batubara yang tercecer dari sisa galian tambang batubara. Batubara yang dikumpulkan bukan batubara bekas (bukan daur ulang), batubara yang tercecer sama kualitasnya dengan batubara dari dalam pertambangan hanya saja ukurannya kecil-kecil dan bercampur tanah, batubara inilah yang dikumpulkan oleh pemulung dan dijual.

Penyakit atau Gangguan Kesehatan Perempuan Pemulung Batubara di Kenagarian Bukit Bual

Masalah kesehatan merupakan suatu masalah yang sangat kompleks, yang saling berkaitan dengan masalah-masalah lain di luar kesehatan itu sendiri. Demikian pula untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat tidak hanya dilihat dari segi kesehatannya sendiri tapi harus dari seluruh segi yang ada pengaruhnya terhadap kesehatan tersebut.

Perempuan pemulung batubara dalam kesehariannya bekerja kurang menjaga kebersihan dirinya antara lain tidak menggunakan sepatu boot, dan masker. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya gangguan kesehatan, yang salah satunya adalah gangguan kulit dan pernapasan. Mereka tidak lagi mengindahkan masalah kesehatan dengan alasan memang situasi tempat mereka kerja kotor.

Berdasarkan rekam medis dari beberapa perempuan pemulung batubara di Kenagarian Bukit Bual penyakit yang mereka derita seperti sakit kepala, sesak nafas, pegal-pegal, gatal-gatal seluruh tubuh, sakit perut, dan mata perih. Wawancara dilakukan kepada beberapa perempuan pemulung batubara yang bertanya seputar penyakit apa yang dirasakan selama memulung batubara, kemana tempat berobat ketika sakit, apakah memiliki kartu berobat gratis, maka diperoleh jawaban yang beragam dari perempuan pemulung batubara tersebut, seperti yang diungkapkan:

“Sakit selama memulung itu-itu saja seperti demam, badan pegal-pegal, sakit kepala, gatal-gatal pada seluruh tubuh, dan mata perih. Kalau sakitnya sudah sehari-hari dan tidak sanggup untuk kerja lagi baru berobat, berobat ke Puskesmas Tj. Ampalu dan pengobatan tradisional atau dukun kampung, biasanya kalau saya hanya demam biasa berobat ke dukun kampung, kalau sakit mata itu saya berobat ke puskesmas karena saya juga punya kartu berobat gratis atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang saya dapat dari kantor jorong (Rismawati, 2017).”

“Selama memulung batubara saya pernah terkena kepingan batubara di kepala, saya berobat ke puskesmas dan diberi beberapa jahitan. Sakit yang lain sama dengan kebanyakan pemulung yang lain, badan pegal-pegal, gatal-gatal seluruh tubuh, sakit perut dan sakit kepala, sakit seperti itu saya biasa beli obat-obatan di warung atau apotik, dan besoknya juga sehat lagi dan bisa bekerja kembali (Anikriyanti, 2018).”

“Sakit selama memulung dari tahun 1999 sampai sekarang itu-itu saja seperti gatal-gatal pada tubuh, sakit perut, kaki dan tangan yang sering sakit atau kram, mata perih dan sekarang melihat sudah mulai kurang jelas, itu juga disebabkan karena saya sudah tua dan nenek-nenek. Ketika sakit saya hanya meramu obat-batan tradisional, beristirahat dan besok juga bisa kerja kembali (Sumiati, 2018).”

Rata-rata perempuan pemulung batubara di Kenagarian Bukit Bual mengalami sakit yang hampir sama, tapi kondisi yang berbeda ketika mengobati sakitnya, mereka ada yang berobat di puskesmas, pengobatan tradisional, dan ada juga yang cukup dengan membeli obat-obatan di warung atau apotik. Melihat dari hasil wawancara dengan beberapa perempuan pemulung batubara gangguan kesehatan yang pernah dialami adalah gatal-gatal seluruh tubuh, badan pegal-pegal, sakit kepala, sakit perut, mata perih.

Penyakit gatal-gatal pada seluruh tubuh dapat terjadi karena perempuan pemulung batubara mengambil batubara yang terseret air ke aliran sungai, mereka duduk di aliran sungai sambil mengayak tanah yang tercampur batubara menggunakan jaring. Mereka dalam bekerja menggunakan baju yang telah mereka gunakan sebelumnya. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya gatal-gatal pada tubuh perempuan pemulung batubara.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan tentang kesehatan perempuan pemulung batubara di Kenagarian Bukit Bual, maka dapat diambil kesimpulan bahwa gangguan kesehatan yang dialami perempuan pemulung batubara selama memulung dari tahun 2004-2017 seperti sakit kepala, sakit perut, gatal-gatal di seluruh tubuh, pegal-pegal, nyeri otot, kram, dan bahkan ada yang mengalami kecelakaan kerja, yaitu luka akibat tertimpa kepingan batubara hingga harus dilarikan ke puskesmas. Penyakit yang mereka alami selama memulung batubara tidak luput dari kelalaian mereka selama bekerja serta faktor lingkungan sekitar tempat kerja mereka yang jauh dari kata sehat.

Mengenai pengobatan yang dilakukan perempuan pemulung batubara, yaitu mereka berobat ke Puskesmas Tj. Ampalu, pengobatan alternatif, dan membeli obat-obatan di warung atau tokoh obat. Kesehatan perempuan pemulung batubara ini sangat terganggu akan tetapi mereka sering kali mengabaikan kesehatan dan keselamatan selama kerja. Menurut mereka selagi masih bisa berdiri dan berjalan mereka akan tetap bekerja.

Keikutsertaan perempuan dalam sektor publik yakni sebagai pemulung batubara, secara langsung telah memberikan sumbangsih ekonomi yang menopang kehidupan rumah tangga mereka. Dampak lain nyata terlihat terhadap perekonomian rumah tangga mereka, di mana bekerja sebagai pemulung batubara telah memberikan tambahan pendapatan keluarga untuk menunjang kehidupan keluarga perempuan pemulung batubara di Kenagarian Bukit Bual ini.

REFERENSI

- Abdurahman, D. (2007). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Adrial. (2003). *Tambang Batu Bara Rakyat di Kalawi Kodya Sawah Lunto Studi Tentang Dampak Krisis Moneter 1997-1999*. Universitas Andalas.
- Anikriyanti. (2018). Wawancara. Bukit Bual.
- Deri, J. (2018). Wawancara. Bukit Bual.
- Dewi, P. M. (2012). Patisipasi Tenaga Kerja Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga. *JEKT: Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 5(2), 119–124. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/1906/1360>
- Ismaun. (2005). *Pengantar Belajar Sejarah sebagai Ilmu dan Wahana Pendidikan*. Bandung: Historia Utama Press.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Miko, A. (2006). *Dinamika Kota Tambang Sawahlunto*. Padang: Andalas University Press.
- Otriwandi. (2018). Wawancara. Bukit Bual.
- Rismawati. (2017). Wawancara. Bukit Bual.
- Seppina, D. S., Hilal, N., & IW, H. R. (2017). Upaya Pemulung dalam Mencegah Risiko Gangguan Kesehatan di TPA Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2017. *LINK*, 13(1), 13–19. Retrieved from <http://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/ojs/index.php/link/article/download/2589/510>
- Sumarni. (2012). Sosial Ekonomi Komunitas Pemulung di TPA Lubuk Minturun. *Economica*, 1(1), 159–171. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/43016-ID-sosial-ekonomi-komunitas-pemulung-di-tpa-lubuk-minturun.pdf>
- Sumiati. (2018). Wawancara. Bukit Bual.
- Syakrani, A. (2016). Studi Tentang Strategi Hidup Pemulung Perempuan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bukit Pinang Kota Samarinda. *E-Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, 4(3), 181–193. Retrieved from [http://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/Jurnal_Online_\(08-29-16-07-26-38\).pdf](http://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/Jurnal_Online_(08-29-16-07-26-38).pdf)
- Wati. (2016). Kualitas Hidup Komunitas Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Dingin Kota Padang Ditinjau dari Segi Pendidikan. *Economica*, 4(1), 124–135.